

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ПОЛИСЕМИЯ КАК МЕХАНИЗМ ЯЗЫКОВОЙ КРЕАТИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Кенжаева З.А.

УзГУМЯ, Старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501088>

Аннотация. Статья посвящена метафорической полисемии как механизму языковой креативности в английском и русском языках. Метафорическая полисемия рассматривается как процесс, посредством которого слова приобретают новые значения через метафорические переносы, отражая когнитивные и культурные особенности языкового сознания. В работе анализируются теоретические основы полисемии с акцентом на концептуальную метафору, когнитивные модели и культурные контексты. На материале английских и русских лексических единиц раскрывается, как метафорическая полисемия способствует созданию новых смыслов и обогащению семантического потенциала языка. Особое внимание уделяется роли метафор в формировании языковой креативности, включая их влияние на литературный дискурс, фразеологию и повседневную коммуникацию. Делается вывод, что метафорическая полисемия является не только лингвистическим, но и когнитивно-культурным феноменом, стимулирующим инновации в языке.

Ключевые слова: метафорическая полисемия, языковая креативность, концептуальная метафора, когнитивная лингвистика, культурный контекст.

Annotatsiya. Maqola ingliz va rus tillarida metaforik polisemiyaning asosiy mexanizmi sifatida o'rganadi. Metaforik polisemiya so'zlarning metaforik o'tishlar orqali yangi ma'nolarga ega bo'lish jarayoni sifatida tahlil qilinadi, bu til ongining kognitiv va madaniy jihatlarini aks ettiradi. Ishda polisemiyaning nazariy asoslari, xususan, kontseptual metafora, kognitiv modellar va madaniy kontekstlar ko'rib chiqiladi. Ingliz va rus tillaridagi leksik birliklar misolida metaforik polisemiyaning yangi ma'nolar yaratish va tilning semantik salohiyatini boyitishga yordam berishi ko'rsatiladi. Metaforalarning adabiy diskurs, frazeologiya va kundalik muloqotda til ijodkorligini shakllantirishdagi roliga alohida e'tibor qaratiladi. Metaforik polisemiya nafaqat lingvistik, balki tilda innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi kognitiv-madaniy hodisadir, degan xulosaga kelinadi.

Kalit so'zlar: metaforik polisemiya, til ijodkorligi, kontseptual metafora, kognitiv lingvistik, madaniy kontekst.

Abstract. The article investigates metaphorical polysemy as a core mechanism of linguistic creativity in English and Russian. Metaphorical polysemy is analyzed as a process through which words acquire new meanings via metaphorical transfers, reflecting cognitive and cultural aspects of linguistic consciousness. The research explores the theoretical foundations of polysemy, focusing on conceptual metaphor, cognitive models, and cultural contexts. Using English and Russian lexical units, the study illustrates how metaphorical polysemy fosters the creation of new meanings and enriches the semantic potential of language. Special attention is given to the role of metaphors in shaping linguistic creativity, including their impact on literary discourse, phraseology, and everyday communication. It is concluded that metaphorical polysemy is not only a linguistic but also a cognitive-cultural phenomenon that stimulates innovations in language.

Keywords: metaphorical polysemy, linguistic creativity, conceptual metaphor, cognitive linguistics, cultural context.

Метафорическая полисемия представляет собой один из наиболее динамичных процессов в языке, обеспечивающий его креативный потенциал. Полисемия, как способность слова иметь множество связанных значений, основывается на когнитивных механизмах, позволяющих переносить смыслы из одного концептуального домена в другой. В английском и русском языках метафорическая полисемия проявляется через создание новых значений, которые обогащают семантическую структуру языка и отражают культурные особенности носителей. Настоящее исследование рассматривает метафорическую полисемию как механизм языковой креативности, анализируя ее теоретические основы, когнитивные и культурные аспекты, а также практическое значение для различных сфер коммуникации.

Теоретическая основа анализа метафорической полисемии опирается на когнитивную лингвистику, в частности на концепцию концептуальной метафоры, предложенную Лакоффом и Джонсоном, которые утверждают, что «метафоры структурируют наше мышление, позволяя создавать новые значения через проекцию одного домена на другой» (Lakoff, Johnson, 1980, p. 5). Например, в английском языке слово *light* изначально обозначает физическое явление (свет), но через метафорический перенос приобретает значение «понимание» или «ясность» (как в *shed light on something*). В русском языке аналогичный процесс наблюдается со словом *свет*, которое используется для обозначения разума или духовного просветления (*светлый ум*). Как видно из примеров, метафорическая полисемия возникает из когнитивного процесса, связывающего физические и абстрактные концепты.

М.Х. Далиева подчеркивает, что «когнитивная модель полисемии описывает значения слова как разветвленную структуру с общим семантическим ядром» (Далиева, 2022, с. 56), которое служит основой для метафорических расширений, зависящих от культурных и языковых контекстов. В английском языке метафорическая полисемия часто проявляется в лаконичных идиомах, таких как *break the ice* (преодолеть неловкость), где слово *ice* метафорически обозначает барьер. В русском языке метафоры чаще связаны с образностью, укорененной в фольклоре и истории, например, *гореть в огне* (страдать). Следует отметить, что культурные традиции влияют на выбор метафорических моделей.

Культурный контекст в интерпретации метафорически полисемантических слов имеет особое место. Теммерман отмечает, что «значения слов формируются в социокультурной среде, определяющей их восприятие» (Temmerman, 2000, p. 15). В английском языке метафорическая полисемия часто используется для создания лаконичных и остроумных выражений, таких как *spill the beans* (выдать секрет), где *beans* метафорически обозначает скрытую информацию. В русском языке метафоры, напротив, тяготеют к экспрессивности и образности, как в *разбить сердце* (причинить эмоциональную боль). Налицо отражение культурных предпочтений: англоязычная коммуникация ценит краткость и юмор, тогда как русская – эмоциональную глубину и символизм.

Метафорическая полисемия также играет важную роль в литературном дискурсе, где она служит инструментом для создания художественных образов. В английской поэзии слово *star* может обозначать как небесное тело, так и символ славы или вдохновения (*a rising star*). В русской литературе слово *звезда* используется аналогично, но часто несет дополнительные коннотации судьбы или божественного света (*путеводная звезда*). Г.И. Кустова указывает, что «производные значения слов возникают в результате языкового расширения, адаптирующего лексику к новым контекстам» (Кустова, 2004, с. 102). Этот процесс особенно заметен в художественных текстах, где метафорическая полисемия позволяет создавать многозначные образы, усиливающие эстетическое воздействие.

В повседневной коммуникации метафорическая полисемия способствует языковой экономии и выразительности. Например, английское *run* имеет десятки значений, от физического бега до управления (*run a company*) и даже течения времени (*time runs out*). В русском языке слово *бежать* также расширяет свое значение, включая бег времени (*время бежит*) или избегание (*бежать от ответственности*). В подобных случаях метафорическая полисемия позволяет языку адаптироваться к разнообразным коммуникативным потребностям, сохраняя семантическую приспособляемость.

Практическое значение метафорической полисемии проявляется в переводах и межкультурной коммуникации. Пауза и соавторы подчеркивают, что «полисемия требует двухуровневого анализа – лексического и контекстуального – для учета всех значений» (Pause et al., 1995, p. 250). Неправильная интерпретация метафорических значений может привести к коммуникативным сбоям. Например, перевод английского *to lose one's heart* как «потерять сердце» вместо «влюбиться» искажает смысл. В русском языке *дать слово* (пообещать) не может быть переведено буквально как *give a word*, так как теряется идиоматическое значение, поэтому важно глубокое понимание культурных контекстов при работе с полисемантическими словами.

Метафорическая полисемия также имеет значение для изучения языковой эволюции. Новые значения, возникающие через метафорические переносы, отражают изменения в обществе и технологиях. Например, английское *web* изначально обозначало паутину, но в цифровую эпоху приобрело значение «интернет». В русском языке слово *поле* расширилось от «земельного участка» до «информационного поля». Так метафорическая полисемия поддерживает динамику языка, позволяя ему адаптироваться к новым реалиям.

В целом, метафорическая полисемия является мощным механизмом языковой креативности, объединяющим когнитивные, культурные и коммуникативные аспекты. В английском и русском языках она проявляется через метафорические переносы, которые обогащают семантический потенциал слов и создают новые выразительные возможности. Теоретический анализ этого феномена раскрывает его роль в формировании языкового сознания и культурной идентичности.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Далиева М.Х. Полисемия лингвистических терминов в разносистемных языках (на

- материале английского, узбекского и русского языков): Дисс. ... докт. (PhD) филол. наук. – Ташкент, 2022. – 144 с.
2. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 276 p.
 3. Temmerman R. *Towards new ways of terminology description: the sociocognitive approach*. – Amsterdam: John Benjamins Pub, 2000. – 258 p.
 4. Кустова Г.И. *Типы производных значений и механизмы языкового расширения: монография*. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 472 с.
 5. Pause P., Boltz A., Egg M. *A Two-Level Approach to polysemy // Current issues in linguistic theory: lexical knowledge in the organization of language*. – Amsterdam; Philadelphia, 1995. – P. 247–281.